
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA NECESSÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.15026257

Dilmar Rodrigues da Silva Júnior¹

¹Doutorando em Educação –Universidade Federal do Piauí- UFPI

prof.dilmarjr@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2506251547104611>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A escola, enquanto principal instituição de construção do conhecimento tem sido confrontada com o desafio de tornar-se “inclusiva”. Implícita está, portanto, a constatação de que ela ainda tem uma prática que exclui, aparta e discrimina. **Objetivo:** refletir sobre as políticas de inclusão, considerando-se a realidade educacional contemporânea, os paradigmas conceituais e as novas leis que veem sendo criadas e defendidas em documentos nacionais e internacionais. **Metodologia:** trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Realizada por meio de levantamento bibliográfico. O artigo foi dividido em categorias teóricas, a partir das contribuições de algumas bases, entre elas: Brasil (1994, 1996, 2001 e 2004), Mantoan (2006), Santos (1999) entre outras. **Resultados:** com base nos dados, é possível perceber que a inclusão, só se torna concreta e duradoura na medida em que uma parceria entre as comunidades, as escolas, as universidades e o governo, criar condições para um debate e conscientização permanentes, e levar a um compromisso coletivo de inclusão cidadã. É um embate educacional, mas também essencialmente político, uma vez que somente a pressão social garantirá políticas públicas efetivas e um aporte orçamentário onde a educação seja realmente uma prioridade e na qual a educação inclusiva torne-se um objetivo permanente. **Conclusão:** Criar uma escola inclusiva só é possível onde há respeito pelas diferenças. Criar uma escola inclusiva é fazê-la reflexo da diversidade social. A concretização da política de educação inclusiva só ocorrerá com a participação e posicionamento político de seus envolvidos, professores, pais, alunos, gestores e comunidade interessada. Não basta o direito legal, é necessário iniciá-lo para fazê-lo efetivo.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ensino-Aprendizagem; Professores.